

RITRATTO DI LUDOVICO X, DUCA DI BAVIERA

BOTTEGA DI BEHAM BARTHEL

(Norimberga 1502 - Bologna 1540)

INVENTARIO: 250

MATERIA / TECNICA: olio su tavola

SCHEDA

La provenienza di questa tavola rimane ignota. L'ipotesi, infatti, di riconoscerla con uno dei dipinti Aldobrandini descritti sommariamente nei relativi inventari come 'Opera di Dürer' si rivela alquanto debole (Della Pergola 1959), pista che in mancanza di ulteriori dettagli si rivela dunque difficile da percorrere.

Se si abbandona tale strada, la prima notizia certa sul dipinto risale al 1833, anno in cui l'estensore del *Fidecommisso* attribuisce il quadretto "largo palmi 1 1/2; alto palmi 2 in tavola" ad Albrecht Dürer, nome ripetuto da Giovanni Piancastelli (1891) ma debitamente scartato da Adolfo Venturi (1893) che ritiene la composizione una copia antica tratta da un originale perduto, eseguito nell'ambito della scuola tedesca.

Il primo a proporre il nome di Barthel Beham fu Herrman Voss (1908) avvicinando debitamente il ritratto a un'incisione raffigurante lo stesso soggetto al rovescio. Secondo lo studioso, infatti, la composizione Borghese sarebbe stato il prototipo da cui sarebbe tratta la stampa, segnalando al contempo presso la Galleria Lichtenstein una replica della tavola Borghese.

Di tutt'altro parere furono invece Paul Wescher (1936), secondo cui la versione Borghese deriverebbe da un ritratto di Ludovico X di Baviera eseguito nel 1543 e attribuito dallo studioso a Jörg Pencz; e Stephen Pogalyen-Neuwall (1940), il quale propose di assegnare il dipinto Lichtenstein e un'ulteriore composizione, firmata e datata '1530' (Schlessheim, Pinacoteca), al Beham e di contro il ritratto Borghese e un altro esemplare (Berchtesgaden, coll. privata) alla bottega del pittore.

Come affermato da Paola della Pergola, che pubblica il quadro come Bottega di Barthel (Della Pergola 1955; e così C. Stefani in *Galleria Borghese* 2000; Herrmann Fiore 2006), la fortuna di questi ritratti raffiguranti personaggi illustri fu così enorme da sollecitare la creazione di numerose repliche, uscite - com'è noto - dalle botteghe di grandi maestri. Ciò è quanto di fatto dovette accadere con la tavola in esame, probabilmente prodotta nella bottega di Beham sul finire degli anni Trenta quando il pittore, attivo alla corte di Ludovico X di Baviera, produsse numerosi ritratti con l'aiuto dei suoi collaboratori.

BIBLIOGRAFIA

- A. Manazzale, *Itinerario*, I, Roma 1817, p. 298;
- X. Barbier de Montault, *Les Musées et Galeries de Rome*, Rome 1870, p. 363;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 276;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 136;
- J. A. Rusconi, *La Villa, il Museo e la Galleria Borghese*, Bergamo 1906, p. 88;
- H. Voss, *Einige Unbekannten Oberdeutschen Gemälde in Italienischen Galerien*, in "Zeitschrift für bild. Kunst", XIX, 1908, pp. 284-285;
- G. Pauli, in U. Thieme, F. Becker, *Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zu Gegenwart*, III, 1909, p. 192;
- P. Wescher, *Zum Werk des Jörg Pencz*, in "Pantheon", XVIII, 1936, p. 280;
- A. De Rinaldis, *La Galleria Borghese in Roma*, Roma 1939, p. 40;
- L. von Baldass, *Zur Bildniskunst der Dürerschule. II: Die Bildniskunst des Jörg Pencz und Bartel Beham*, in "Pantheon", XXV, 1940, p. 253;
- S. Poglayen-Neuwall, *Deutsche Bilder in römischen Galerien*, in "Zeitschrift der Deutschen Vereinis f. Kunstwiss", VII, 1940, pp. 249-254;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese in Roma*, Roma 1951, p. 49;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, p. 147, n. 204;
- C. Stefani, in P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 277;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 81, p. 84.

English version

PORTRAIT OF LUDWIG X, DUKE OF BAVARIA

WORKSHOP OF BEHAM BARTHEL

(Nuremberg 1502 - Bologna 1540)

INVENTORY: 250

MEDIUM: oil on panel

COMMENTARY

The provenance of this panel is still unknown. The hypothesis that it figures among the paintings in the Aldobrandini collection summarily described in that family's inventories as 'works by Dürer' is not sustainable (Della Pergola 1959), as more precise details are lacking.

In light of this circumstance, the first certain mention we have of the painting dates to 1833, when the compiler of the *Inventario Fidecommissario* ascribed a work '1½ spans wide, 2 spans high, on panel' to Albrecht Dürer. While Giovanni Piancastelli (1891) maintained the attribution, it was rightly rejected by Adolfo Venturi (1893), who deemed it an antique copy of a lost original, executed by the German school.

The first scholar to put forth the name of Barthel Beham was Herrman Voss (1908), who justly noted the connection between the portrait and a mirror-image engraving with the same subject. In his view, the Borghese composition was the prototype from which the print was made; in addition,

he pointed out a replica of the panel in question at the Liechtenstein Museum.

In 1936, however, Paul Wescher proposed a different theory, namely that the Borghese painting derived from a portrait of Ludwig X of Bavaria executed in 1543, which this scholar ascribed to Jörg Pencz. For his part, Stephen Pogalyen-Neuwall (1940) proposed attributing the work in the Liechtenstein Museum and another composition, signed and dated 1530 (Schleissheim Palace Gallery), to Beham, and the Borghese portrait together with another exemplar (private collection, Berchtesgaden) to the artist's workshop.

In 1955, Paola della Pergola published the work as by the workshop of Barthel (Della Pergola 1955; followed by C. Stefani in *Galleria Borghese* 2000 and Herrmann Fiore 2006). As this scholar noted, such portraits depicting famous persons met with so much success that numerous replicas were produced in the workshops of the great masters, as is well known. This is most likely the case of the panel in question, which is probably a product of Beham's workshop dating to the late 1530s, when the painter was active at the court of Ludwig X of Bavaria, executing various portraits with the aid of his collaborators.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAPHY

- A. Manazzale, *Itinerario*, I, Roma 1817, p. 298;
- X. Barbier de Montault, *Les Musées et Galeries de Rome*, Rome 1870, p. 363;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 276;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 136;
- J. A. Rusconi, *La Villa, il Museo e la Galleria Borghese*, Bergamo 1906, p. 88;
- H. Voss, *Einige Unbekannten Oberdeutschen Gemälde in Italienischen Galerien*, in "Zeitschrift für bild. Kunst", XIX, 1908, pp. 284-285;
- G. Pauli, in U. Thieme, F. Becker, *Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zu Gegenwart*, III, 1909, p. 192;
- P. Wescher, *Zum Werk des Jörg Pencz*, in "Pantheon", XVIII, 1936, p. 280;
- A. De Rinaldis, *La Galleria Borghese in Roma*, Roma 1939, p. 40;
- L. von Baldass, *Zur Bildniskunst der Dürerschule. II: Die Bildniskunst des Jörg Pencz und Bartel Beham*, in "Pantheon", XXV, 1940, p. 253;
- S. Poglayen-Neuwall, *Deutsche Bilder in römischen Galerien*, in "Zeitschrift der Deutschen Vereinis f. Kunstwiss", VII, 1940, pp. 249-254;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese in Roma*, Roma 1951, p. 49;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, p. 147, n. 204;
- C. Stefani, in P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 277;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 81, p. 84.

DEI GRACIA LUDOVICVS V TRIVSQVE
RVARIVM REX AETATIS SVAE XXXVII

